

ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪРА НА ЦЕЗАР ” СЪС C++

КРАСИМИР ЕНЕВ, РАДОСТИНА РАФАИЛОВА-ЖЕЛЕВА,
ДЕТЕЛИНА МИХОВА

STUDY " CAESAR CIPHER " WITH MS EXCEL

KRASIMIR ENEV, RADOSTINA RAFAILOVA-ZHELEVA, DETELINA
MIHOVA

Abstract: *This section discusses the method of direct substitution and the possibilities for its disclosure and understanding of protection by analyzing the frequency of use of the individual letters in the texts. We will use Caesar cipher for C ++ conversion.*

Key words: *cryptography, mathematical methods, cipher*

Цел на статията:

- изучаване и анализ на шифъра на Цезар;
- моделиране на конкретни примери от криптологията с различни математически подходи и с помощта на специализиран софтуер;

Криптографията е наука, която гарантира тайната на посланието, а криптоанализът е наука, която декларира посланието, как да се извлече отворен текст без да се знае ключът. Криптографистите са специалисти в областта на криптографията. Криптографията обхваща всички практически аспекти на тайните съобщения, включително удостоверяване, цифрови подписи, електронни подписи и др. Криптологията се състои от двете неразрешени, свързани области - криптография и криптианализ. Компютърните математически системи Matlab, Maple, Mathematica, Mathcad и други, заемат трайно място в научните изследвания при анализирането на експериментални данни и т.н. Но ние сме се спрели на програмен продукт, който не е така използван за този тип изследвания. Той се основава както на символни, така и на

числени изчисления. Статията е преглед на връзката "криптология - математика" и е разработена с математически метод и софтуерни примери за криптология, демонстриращи тази връзка.

Практически критерии за съвременна криптосистема: ниво на тайна - определено от необходимото време и изчислителни ресурси за компрометиране на криптосистемата; функционалност; методи на работа - поведението на сигурността при различните начини на прилагане, видът на входните данни и т.н .; ефективност и скорост; възможност за внедряване - каква е сложността на внедряването на хардуера или софтуера, необходимите ресурси.

Субституционни шифри: При тях на всеки символ от открития текст се съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая редът на следване на символите в открития текст се запазва, но самите символи се променят. Основоположник на шифрите със замяна (със субституция) е Юлий Цезар.

Субституционен шифър на Цезар е най- простият субституционен шифър, наречен на името на своя създател. При него всеки символ от открития текст се премества с точно определен брой позиции (shift n) в права или в обратна посока в използваната азбука.

Шифровка и дешифровка с „Шифъра на Цезар“ с C++ и разяснения към него в програмния код:

```
#include <iostream>
using namespace std;
//Шифровка и дешифровка с „Шифъра на Цезар“
int encrypt() //Функция за криптиране .
{
    char message[100], ch; //Променливи за цялото
    съобщение и за отделните букви от него.
    int i, key; //Променлива key за ключа и i за цикъла for.
```

```

cout << "Текст за шифроване(без интервали между
думите):" //Изкарва на екрана даденото съобщение.
cin>>message; //Въвеждане на написан текст в
променливата message
cout << "Kliuch: ";
cin >> key;
for(i = 0; message[i] != '\0'; ++i){ //Цикъл
    ch = message[i]; //Задава ch = message[i]-При всяко
изпълнение на цикъла ще се променя с +1, така че ще
преминава на следващата буква от съобщението]

    if(ch >= 'a' && ch <= 'z'){ //Криптиране, ако използваме
малки букви
        ch = (ch +key-97)%26 +97;

        if(ch > 'z'){
            ch = ch - 'z' + 'a' - 1;
        }
        message[i] = ch;
    }
    else if(ch >= 'A' && ch <= 'Z'){ //Криптиране, ако
използваме големи букви.
        ch = (ch +key-65)%26 +65;

        if(ch > 'Z'){
            ch = ch - 'Z' + 'A' - 1;
        }

        message[i] = ch; //При всяко изпълнение на цикъла
ще променяме буквите в съобщението/текста една по една
    }
}
cout << "Шифрован текст: " << message; //Изкарва
целия шифрован текст.
}
int decrypt() //Функция за декриптиране, аналогична на
криптиращата

```

```

{
    char message[100], ch;
    int i, key;
    cout << " Текст за дешифроване (без интервали между
думите)";
    cin>>message;
    cout << "Kliuch ";
    cin >> key;
    for(i = 0; message[i] != '\0'; ++i){
        ch = message[i];
        if(ch >= 'a' && ch <= 'z'){
            ch = (ch - key+97)%26 +97;

            if(ch < 'a'){
                ch = ch + 'z' - 'a' + 1;
            }
            message[i] = ch;
        }
        else if(ch >= 'A' && ch <= 'Z'){
            ch = (ch -key+65)%26 +65;

            if(ch > 'a'){
                ch = ch + 'Z' - 'A' + 1;
            }
            message[i] = ch;
        }
    }

    cout << "Шифрован текст: " << message;
}

int main() //Главна функция.
{
    int x;
    do //Цикъл(изпълнява се докато не се въведе 0)
    {
        cout<<"\n";

```

```

cout<< "0.Izlizane \n";
cout<< "1.Shifrirane \n";
cout<< "2.Deshifrirane \n";
cin >> x;
switch(x)
{
case 1: //Ако е въведено 1, изпълнява функцията за
шифроване.
encrypt();
break;
case 2: //Ако е въведено 2, изпълнява функцията за
дешифроване.
decrypt();
break;
case 0: //Ако е въведено 0, излиза от програмата
cout<<"Излизане..." ;
break;
default:
cout << "\n Грешка !!!\n";
}
} while(x!= 0);
return 0;
}

```

Заклучение:

Всеки шифър има своите предимства и недостатъци. Потребителят е нужно сам да направи своя избор на криптографски шифър, в зависимост от предназначението, за което ще го използва и в зависимост от вероятността за атаки. Ние реализирахме първия познат шифър на човечеството с помощта на съвременен програмен продукт C++.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Нонинска, И.** Криптографски методи на защита на информацията, София, 2007
2. **Тодорова, М.** Програмиране на C++, София, 2002